

BASPA ĞALABA XABAR QURALLARI TARAWINDA SIYASIIY PARTIYA BASILIMLARINIŃ XIZMETI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14650320>

Filol. f. n. SALIYEVA Muhabbat,
TDSHU dotsenti, Toshkent, O‘zbekiston.

Tel: +998 97 714 24 90;

E-mail: muhabbat2962@gmail.com

Gulistan ALEUATDINOVA

QDU tadqiqotchisi Nukus, Qoraqalpog‘iston.

Tel: +998 907093662;

E-mail: Ibragimovich0097@mail.com

Annotatsiya. Maqolada baspasóz ġalaba xabar quralların kóp ġana tiplerge qarap bóliw imkaniyatı bar. Sebebi basılımlar ġalaba xabar quralları sistemasında bir neshe ásirlik tariyxqa iye túr esaplanadı. Ol usı dáwir ishinde hár tárepleme rawajlandı hám hár túrli tipleri payda boldı. Biziń pikirimizshe, basılımlardıń rawajlanıwı dáwirinde basqa ġalaba xabar qurallarınıń payda bolıwı hám olar menen básekige túsiw ushın bir neshe túrleriniń rawajlanganlıǵı menen baylanıslı ekenligin atap ótiwimizge boladı.

Kalit so‘zlar. Davlat, siyosat, matn, tipologiya, baspasóz, xabar, basılımlar, taraw, ilimpaz.

Annotatsiya. В статье есть возможность рассмотреть многие виды инструментов. Причина этого в том, что система средств массовой информации имеет несколько столетий истории. В работе этого периода развивались и появлялись разные виды обучения. На наш взгляд, в ходе развития печатных СМИ неизбежно появление других средств коммуникации, и понятно, что это связано с развитием нескольких видов СМИ.

Ключевые слова. Государство, политика, текст, типология, баспасоз, новости, печать, тарав, илимпаз.

Abstract. The article provides an opportunity to consider many types of tools. The reason for this is that the mass media system has several centuries of history. In the work of this period, different types of training developed and appeared. In our opinion, in the course of the development of printed media, the emergence of other means of communication is inevitable, and it is clear that this is due to the development of several types of media.

Key words. State, politics, text, typology, baspasoz, news, print, tarav, ilimpaz.

Búgingi kúnde mámleketimizde siyasiy partiyalar tariyxı uzaq jıllarǵa barıp taqalmasa da, jámiyette óz ornına, pozitsiyasına hám qatlamına iye. Joqarıda keltirip ótkenimizdey, házirgi waqıtta Ózbekstanda 5 partiya jumıs alıp barmaqta. Sonıń menen birge olar tárepinen shólkemlestirilgen basılımları da óz auditoriyasına iye. Bul siyasiy partiyalar mámleketimiz siyasatınıń tiykarǵı buwınlarınıń biri bolıp tabıladı. Usı kóz-qarastan alıp qaraytuǵın bolsaq, siyasiy partiyalar tárepinen basıp shıǵarılıp atırǵan basılımlar da jámiyette óz ornına, salmaǵına iye bolıp barmaqta. Sonıń menen birge, siyasiy partiyalardı baspasóz bazarında óz aldına segment sıpatında da atap ótiwge boladı. Yaǵnıy tipologiyalıq ózgeshelikke iye. Usı orında baspasóz tipologiyası jóninde toqtap ótiwimiz orınlı dep oylaymız. Búgingi kúni háreket etip turǵan ǵalaba xabar quralları tiplerge bólinedi. Tipologiya ǵalaba xabar quralınıń bir-biri menen básekilesiwine járdem beredi, iskerliginiń ózgesheligin anıqlaydı, informatsiyalıq siyasat júrgiziw ushın qol keledi.

Baspasóz ǵalaba xabar quralların kóp ǵana tiplerge qarap bóliw imkaniyatı bar. Sebebi basılımlar ǵalaba xabar quralları sistemasında bir neshe ásirlik tariyxqa iye túr esaplanadı. Ol usı dáwir ishinde hár tárepleme rawajlandı hám hár túrli tipleri payda boldı. Biziń pikirimizshe, basılımlardıń rawajlanıwı dáwirinde basqa ǵalaba xabar qurallarınıń payda bolıwı hám olar menen básekige túsiw ushın bir neshe túrleriniń rawajlanǵanlıǵı menen baylanıslı ekenligin atap ótiwimizge boladı.

Baspasóz tiplerin anıqlawǵa bir qatar ilimpazlar bel baylaǵan edi. Baspasóz tipologiyasın eń jaqsı úyrengen alımlardan biri moskvalı professor M.V.Shkondin tip haqqında mına pikirdi ortaǵa taslaydı: «Basılımnıń tipi – bul basılım shólkemleri toparı modeli, olardıń xarakterli ózgesheligi ishine sapası hám ózgesheligin qamtıydı.» [1.112]

Demek, tip - bul basılım baǵdar alatuǵın model bolıp tabıladı. Tip kóbirek gazeta ǵalaba xabar quralları ushın sáykes keledi.

Baspasóz klassifikatsiyasın bir qatar parametrler boyınsha anıqlawǵa boladı. S.Korkonosenko basılımlardı tómendegishe bólip qaraydı:

- taralıw aymaǵı boyınsha (transmilliy, milliy, regionallıq, jergilikli basılımlar);
- shólkemlestiriwshisi boyınsha; (mámleketlik hám mámleketlik emes);
- auditoriya xarakteristikası boyınsha (jası, jınısı, professionallıq hám dinge iseniw belgileri tiykarında);
- basılıp shıǵarılıw xarakteristikası boyınsha (jiyiligi, tirajı, format, kólemi);
- legitimligi boyınsha (basıp shıǵarıw iskerligin alıp barıwǵa ruxsatı bar ekenligi tiykarında);
- mazmunı jaǵınan (sapalı hám ǵalabalıq) [2.38]

L. Resnyanskaya basılımlardı universal hám qánigelesken túrlerge bólip qaraw aktual hám keń tarqalǵanın atap ótken edi.

Basılımlardıń universal túri «hámme nársese, hámme ushın» modelin ámelge asıradı. Bular ĞXQ larınıń barlıq tiykarǵı funktsiyaların ámelge asıradı hám jámiyetlik turmıstıń barlıq tarawların qamtıp aladı. Qánigelesken basılımlardıń tómenдеgi modeli bar: tematikalıq baǵdarlangan basılımlar, professionallıq-tarawlıq basılımlar. Sonday-aq L.Resnyanskaya universal hám qánigelesken basılımlardıń xızmetin jámlestirgen aralas tiptiń bar ekenligin de atap ótedi. [3.14]

Sonıń menen birge, gazetalardı belgili bir auditoriya ushın baǵdar alǵanlıǵı tárepinen de tiplerge bólip qarawǵa boladı. Atap ótetuǵın bolsaq:

– ǵalabalıq, isbilermenlik basılımları. Olardıń tiykarǵı maqseti auditoriyanıń talabın qanaatlandıruw arqalı payda alıw. Olar eki tipke bólinedi, tuwrı-ǵalabalıq yaqı sarı basılımlar. Birinshi topardaǵı basılımlar, bular isbilermenler, sawda-satıq salası xızmetkerleri ushın mólsherlengen basılımlar. Bul tiptegi gazetalardıń úlken bólimin sawda-satıq tarawındaǵı ózgerisler, tovarlar haqqındaǵı reklamalar járiyalanıp baradı.

Bizniń baspasóz terminologiyasına qánigelesken baspasóz termini mámleketimiz ǵárezsizliginen keyin kelip kirdi. Bul tendentsiyanıń tús alıwına birinshiden jámiyetniń sotsiallıq-siyasiy dúzilisiniń ózgeriwi bolsa, ekinshiden ekonomikanıń hákimshilik basqarıw sistemasınan bazar qatnasıqlarına ótiwi boldı. Baspasóz burınǵı partiyanıń ideologiyalıq úgit-násiyatlawshı tutqası tamǵasınan qutılıp, haqıyqıy ǵalaba xabar quralı sıpatında auditoriyanıń informatsiyaǵa bolǵan talapların qanaatlandıra basladı. İlimpaz A.A. Grabelnikov bul tendentsiyanı bılayınsha túsindirip beredi: «Qayta qurıw hám reformalardıń nátiyjesinde siyasiy basılımlardıń ornın informatsiyalıq-kommertsiyalıq, taraw basılımları iyeley basladı» [4.22]. Bunnan tısqari basılımlardıń segmentlesiwine jáne bir faktor yaǵnıy gazeta hám jurnallar óz táǵdirin ózi sheshiw menen birge haqıyqıy jámiyetlik institutniń birine aylandı. Alım S.Gurevichta qánigelesken basılımlardıń búgingi baspasóz bazarında salmaǵı ósip baratırǵanın atap ótedi: «Tar kólemдеgi auditoriyaǵa baǵdarlangan qánigelesken gazetalardıń keleshekte rawajlanıw protsesi kúsheymekte» [5. 59].

Kópshilik ilimpazlardıń pikirine qaraganda, qánigelesken basılımlar ekinshi qatardaǵı basılımlar sıpatında tán alınıp kelinbekte. Universal tiptegi gazetalar (hámme nársese haqqında, hámme ushın mólsherlengen gazetalar) oqıwshınıń jámiyette óz baǵdarın, jolın tabıwına kómeklesedi. Al qánigelesken basılımlar bolsa, auditoriyanıń jámiyettegi hár qıylı iskerligindegi qızıǵıwshılıǵın qanaatlandıruwǵa qaratilǵan qosımsha xabarlarǵa bolǵan talapların qanaatlandıradı. Sol ushın da batıs Evropada universal tiptegi basılımlar jurnal kórinisinde, al qánigelesken basılımlar bolsa, jurnal sıpatında háreket etip kiyatırǵanın kóriwimizge boladı. Qánigelesken basılımlardıń da óz basqıshları bar. Demografiyalıq hám jámiyetke baǵdarlangan gazetalar (mısal ushın, isbilermenler ushın arnalǵan sapalı gazetalar) birinshi basqıshta, mádeniy-salamatlandıratuǵın (sportqa arnalǵan) ekinshi basqıshta, keyingi

basqishta bolsa, auditoriyanıń kishi kólemdegi qızıǵıwshılıǵına arnalǵan basılımlar (avtomobilge qızıǵıwshılar hám basqalar ushın arnalǵan gazetalar) iyeleydi.

Búgingi kúni qánigelesken basılımlardı úyreniw mashqalaları menen kóp ǵana ilimpazlar shuǵıllanıp kelmekte. Máselen, Yo.Mamatovanıń «Periodicheskaya pechat Uzbekistana: transformatsiya sistemi, tendentsii i problemi funktsionirovaniya (na materialax za 1991-2010 g.g.)» atamasındaǵı doktorlıq jumısında, kúndelikli baspasóz sistemasınıń transformatsiyaǵa ushırawı, jańa tiptegi basılımlardıń payda bolıwı ǵalaba auditoriya ishinde hár qıylı sotsiallıq topar aǵzalarınıń differentsiyalangan hám ósip baratırǵan informatsiyalıq talapların qanaatlandırıwǵa baǵdarlangan» [6.] delingen. A.A.Grabelnikov bolsa, óziniń «Russkaya jurnalistika na rubeje tısyacheletiy» miynetinde, baspasóz ǵalaba xabar quralları sistemasında kompyuter, qurılıs, avtomobil hám basqada tarawlarǵa baylanıslı qánigelesken basılımlardıń tez pát penen ósip baratırǵanın atap ótedi. S.G.Korkonosenko «Osnovi jurnalistiki» miynetinde jurnalistikada ǵalaba xabar qurallarınıń «hámme narse haqqında, hámme ushın mólsherlengen» hám qánigelesken bolıp bólinetuǵının atap ótken bolsa, L.G.Svitichtiń «Fenomen jurnalista» atlı monografiyasında zamanagóy baspasóz sistemasında basqa da strukturalar qatarı, qánigelesken basılımlardı belgili bir auditoriya toparına arnalǵanın ayırıqsha atap ótedi.

Al, siyasiy partiyalardıń baspasóz tipologiyası sistemasında qanday orında turadı hám onıń qanday ózgeshelikleri bar ekenligi haqqında bir qatar ilimpazlar óz pikirlerin ortaǵa taslaydı.

İлимпаз A.A.Grabelnikov bul haqqında mına pikirdi bildiredi: «Partiya baspasózi ishki hám sırtqı maqsetlerge xızmet etiwı kerek. Bir tárepten ishki pikir almasıw yaǵnıy morallıq-psixologiyalıq ortalıqta, ishki kelisimge keliw, háreketlerdi kelisip alıw ushın áhmiyetli. Ekinshiden, partiya baǵdarlamasın úgit-násiyatlap barıw, basqa partiyalar menen gúreste partiya baǵıtın ústin alıp shıǵıw, siyasiy tárepdarlardı tartıw». Al, L.L.Resnyanskaya bılay atap ótedi: «partiyanıń maqsetli baǵdarı belgili bir siyasiy shólkemlerdiń aǵzaları ushın kommunikatsiya wazıypasın atqaradı».

Siyasiy partiyalar baspasóziniń funktsiyası basqa ǵalaba xabar quralları ushın tán bolǵan funktsiyalardan ózgeshelikke iye. Siyasiy partiyalardıń funktsionallıq ózgesheligi haqqındaǵı qaraslardı professor Z.M.Zotovanıń miynetlerinde de ushıratıwǵa boladı. Ol partiyalar tómendegi funktsiyalardı ámelge asıradı dep atap ótedi:

– puqaralardıń siyasiy ómirde qatnasıwın támiynlew, xalıqtıń stixiyalı jámiyetlik-siyasiy belsendiligin baqlap barılatuǵın institutsional forması menen almastradı;

– jámiyetlik pikirdi qalıplestiredi, hádiyselerdi boljaw hám ózgerislerdi baqlawǵa járdemlesedi;

– puqaralardıń siyasiy mádeniyatı hám siyasiy bilim qalıplestiriwge kómeklesedi.

Búgingi kúni Ózbekistan Respublikasında tórt siyasiy partiya hám bir háreket bar. Tórt partiya da óz basılımlarına iye. Olar tómendegishe:

1. Ózbekstan xalıq demokratiyalıq partiyası. Basılımları – «Ózbekiston ovozi», «Golos Uzbekistana» gazetaları hám «Muloqot» jurnalı.

2. Ózbekstan – «Ádalat» sotsiallıq-demokratiyalıq partiyası. Basılımları – «Adolat» gazetası.

3. Ózbekstan – «Milliy tiklanish» demokratiyalıq partiyası. Basılımları – «Milliy tiklanish» gazetası.

4. İsbilermenler háreketi – Ózbekstan liberal-demokratiyalıq partiyası. Basılımları – «XX asr» gazetası.

«Ózbekiston ovozi» gazetasınıń birinshi sanı 1918-jılı 21-iyunda shıǵa basladı. Gazeta háptesine úsh mártebe A-2 formatında jariq kóredi. Uranı – «Shu aziz Vatan – barchamizniki!». Gazeta internette óz elektron mánziline iye - <http://uzbekistonovozi.uz/>. Sayt arqalı gazetada basıp shıǵarılgan eń sońǵı jańalıqlar, partiya tárepinen alıp barılıp atırǵan jumıslar menen tanısıw imkaniyatı bar.

Gazeta bir neshshe jıllıq tariyxqa iye. Sol sebepli de materiallardı jaylastırıw printsipine sadıq qalǵan halda jumıslar alıp barmaqta. Birinshi betinde tiykarınan respublikamız siyasiy turmısında bolıp atırǵan jańalıqlar menen birge húkimetimiz tárepinen qabıl etilgen nızam hám qararlar, partiya belsendileri tárepinen orınlarda alıp barılıp atırǵan ilajlar óz sáwleleniwini tawıp otıradı.

Keyingi betlerinde bolsa, partiya turmısına baylanıslı jańalıqlar menen analitikalıq maqalalar jarıyalanıw baradı. Tiykargı rubrikaları: «Munosabat», «Manaviy meros», «Prezident qarori», «Hayot haqiqatlari», «Etirof va sarhisob» hám taǵı basqalar.

«Adolat» sotsiallıq-demokratiyalıq partiyasınıń «Adolat» gazetası da búgingi kúni partiya aǵzaları menen keń jámiyetshilikke tanıs bolıp baratırǵan gazetalardıń birinen esaplanadı. Uranı: «İnson manfaatlari – oliy qadriyat».

Ózbekstan – «Milliy tiklanish» demokratiyalıq partiyası. Basılıımı – «Milliy tiklanish» gazetası. Gazeta 2008-jıl 30-oktyabrden baslap shıǵa basladı. Uranı: «Vatan tuyǵusu har narsadan ustun». Formatı: A-2. Gazeta dizaynı ózgeshe kóriniste beriledi, birinshi hám segizinshi betleri reńli etip bezeledi. İnternettegi saytı: www.mt.uz. Gazeta betlerinde partiyanıń iskerligi keń sáwlelendiriledi. Ásirese, respublikamız oblastları menen Qaraqalpaqstan Respublikası hám Tashkent qalasındaǵı partiya shólkemi Keńesi tárepinen elektorat menen ushırasıw alıp barıp atırǵanı, mámleketimizde qabıl etilgen áhmiyetli qararlar menen nızamlardıń jámiyetshilik tárepinen qalay qabıl etilip atırǵanı itibarǵa alınıp baradı. Bunnan tısqari, gazetanıń hár bir betine atama qoyıladı. Máselen, «Siyosat», «Partiya hayoti», «2017-yil – Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili», «Partiya guruhlarida», «Nigoh», «Jarayon», «Kózgu». Ásirese, gazetanıń ekinshi betinde turaqlı túrde berip barılatuǵın «Xronika» rubrikası astında oblastlarda jaylasqan partiya shólkemleri tárepinen ámelge asırılǵan ilajlarǵa qısqasha toqtalıp ótıledi. «Munosobat» atamasındaǵı bette bolsa, húkümetimiz tárepinen qabıl etilgen nızam hújjetlerine pikirler analizlengen halda berip barıladı. Bunnan tısqari, gazetanıń 7-betinde úzliksiz ráwishte dúnya mámleketleriniń parlamentleriniń jumıs protsesi menen tanıstırıladı. Gazetanıń bir jıllıq tigindisin kózden ótkergenimizde, tiykarınan gazetada partiya baǵdarlamasın túsindirip beriwshi analitikalıq maqalalar, deputatlar toparlarınıń ayaqlarda elektorat penen ushırasıwı berip barılǵanın kóriwge boladı.

İsbilermenler háreketi – Ózbekstan liberal-demokratiyalıq partiyası. Basılıımı – «XXI asr» gazetası.

Bul partiya mámleketimizdegi eń belsendi partiyalardıń biri bolıp esaplanadı. Ózbekstan liberal-demokratiyalıq partiyası óz átirapına óz puqaralıq pozitsiyasına iye isbilermenlerdi birlestirgen. Partiyanıń «XXI asr» gazetası 2004-jılı 1-yanvardan baslap shıǵa basladı. Uranı: «İshbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmi qatıy, tadbirkor va hushyor bir kishi ming-minglab, loqayd kishilardan yaxshidir». Gazeta háptesine bir mártebe A-2 formatında hápteniń piyshembi kúnleri basıp shıǵarıladı. Gazetanıń birinshi betinde tiykarınan mámleketimiz siyasatınıń tiykarǵı baǵdarları menen siyasiy saladaǵı jańalıqlar jarıq kóredi. Tiykarǵı rubrikası: «Jamiyat», «Jarayon», «Partiya hayoti», «İmkoniyat», «Faoliyat», «Mohiyat», «Farmon va sharh». Mine usı betlerge itibar qaratuǵın bolsaq, mısal ushın, «Jarayon» betinde

mámleket siyosatın belgilep beriwshi nızam hújjetleri menen qararlarına partiya fraktsiyasınıń aǵzalarınıń usı nızam hújjetlerine pikirleri avtorlardıń súwretleri menen berip barıladı. «Partiya hayoti» betinde bolsa, partiya belsendileri tárepinen shólkemlestirilgen ilajlardıń partiya ómirindegi áhmiyetine itibar berip barıladı. 2017-jılı gazetada berip barılıp atırǵan «2017 – Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili» atamasındaǵı bette, respublikamız aymaqlarındaǵı partiya aǵzalarınıń xalıq penen ashıqtan-ashıq qatnasıqta bolǵan protsessleri sáwlelendirip barıladı.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Atajanov H. A., Marziyaev J. K., Qilichov N.R. Baspasóz tipologiyası. Óquv-uslubiy qóllanma. – Toshkent, Navoiy universiteti. 2018. 03-sonli buyurtma. – B. 80.
2. Bekbawliev D.O. Gazeta qalay shıǵadı? (Gazeta-jurnal redaktsiya jumısların shólkemlestiriw hám jobalastırıw boyınsha oqıw metodikalıq qollanba). – N.: 2011.
3. Vartanova E. Sovremennaya media-struktura // SMİ postsovetskoy Rossii. – M., 2002.
4. Voroshilov V. V. Jurnalistika. SPB. İzdatelstvo Mixailova, 1999.
5. Grabelnikov A. A. Russkaya jurnalistika na rubeje tısyacheletiy: İtogi i perspektivi / A.A. Grabelnikov. – M.: RİP-xolding, 2001. – S. 21-22.